

**A CONTRIBUIÇÃO DOS MATERIAIS DIDÁTICOS CONTEXTUALIZADOS NO
ENSINO DE LIBRAS A ALUNOS OUVINTES COMO L2**

 DOI: 10.5281/zenodo.10392984

*Jayne de Cassia Leão Barra*¹
*Liliane Afonso de Oliveira*²

RESUMO: Este estudo concentra-se no ensino da Língua Brasileira de Sinais (Libras) como segunda língua (L2) para ouvintes, destacando a relevância da contextualização de materiais didáticos como estratégia pedagógica. O objetivo é analisar as percepções de alunos ouvintes de um curso de Libras em Belém do Pará quanto ao uso de materiais didáticos contextualizados, explorando sua influência no aprendizado e fluência na língua alvo. A Libras desempenha um papel fundamental na comunicação e inclusão, mas o ensino eficaz para ouvintes como L2 apresenta desafios. Nesse contexto, a contextualização e a abordagem comunicativa emergem como recursos valiosos para melhorar o processo de ensino-aprendizagem. Os teóricos que embasaram essa pesquisa incluem Villaça (2009), Barbosa (2016), Leffa (2016), Leffa (1988), Lacerda, Caporali e Lodi (2004). A pesquisa adotou uma abordagem qualitativa, envolvendo entrevistas com 20 alunos do curso. As entrevistas foram transcritas e submetidas à análise de conteúdo, e uma análise documental dos materiais didáticos usados no curso foi realizada. Os resultados enfatizam a importância da contextualização e da abordagem comunicativa, revelando a necessidade de materiais alinhados às necessidades dos alunos para promover o aprendizado eficaz. Além disso, destaca-se o papel do professor como mediador do conhecimento, enfatizando a importância de estar atualizado com as novas metodologias e recursos didáticos disponíveis. Essa abordagem centrada no aluno e adaptativa é essencial para o sucesso do ensino de Libras como L2. Este estudo contribui para aprimorar o ensino de Libras como segunda língua para ouvintes, enfatizando a contextualização de materiais didáticos e a abordagem comunicativa. Suas descobertas podem orientar educadores e instituições na melhoria de programas de ensino de Libras, promovendo a inclusão e a comunicação eficaz entre surdos e ouvintes.

Palavras-chave: Aprendizado, Contextualização, Material Didático, Ouvintes.

¹ Graduado do Curso de Letras Libras da Universidade Federal Rural da Amazônia- UFRA jaynebarra66@gmail.com;

² Docente Adjunta da Universidade Federal Rural da Amazônia. Doutora e Mestre em Comunicação, Linguagens e Cultura (Universidade da Amazônia) E-mail: liliane.afonso@ufra.edu.br